

BILIMLENDIRIW SISTEMASÍNDÁ SANLÍ TEXNOLOGIYALARDÍ EN JAYDÍRÍW XXI ÁSIRDÍŃ SHAQÍRÍĜÍ SÍPATÍNDÁ

Kdirbaeva Kamshat Maxsetovna

Ájiniyaz atındaĝı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institute, Mektepke shekemgi hám baslawısh tálım fakulteti, Baslawısh tálım baĝdarı 2-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767578>

***Annotaciya.** Bul maqalada sanlı texnologiyalardıń bilimlendiriw sistemasındaĝı roli hám onıń paydalı tárepleri izertlengen.*

***Tayanısh sózler:** sanlı texnologiyalar, bilimlendiriw sisteması, signal, analog signal, diskret signal, sistema.*

***Abstract.** This article examines the role of digital technologies in the education system and their advantages.*

***Keywords:** digital technologies, education system, signal, analog signal, discrete signal, system.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в системе образования и их преимущества.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, система образования, сигнал, аналоговый сигнал, дискретный сигнал, система.*

XXI ásirde sanlı texnologiyalar tez ósip atırĝanlıĝı ushın insaniyat turmısınıń barlıq jaĝdaylarında jańalanıwlar júz bermekte. Bul ózgerislerden eń kóp tásir alĝan tarawlardıń biri - bilimlendiriw sisteması bolıp tabıladı. Sanlı texnologiyalar bilim beriw sistemasına kirip keliwden bilim beriwdiń úlgisi, mazmunı, metodları kóp ĝana ózgerislerge ushıradı. Al, búgingi kúnniń eń baslı shaqırıĝı bolsa, sanlı texnologiyalardı bilim beriw sistemasında sapalı hám keńnen paydalanıw esaplanadı.

Sanlı texnologiyalar - diskret signallar járdeminde maĝlıwmatlardı jazıw, qayta islew hám jetkerip beriw ushın kompyuter hám basqa elektr qurallarınan paydalanıw bolıp esaplanadı. Olar internet, mobil qurılımlar, robototexnika hám jasalma intellekt sıyaqlı kóplegen qosımshalardı qamtıp aladı hám turmıstıń biznes, bilimlendiriw, medicina, derlik barlıq tarawlarında qollanıladı.

Signal - bul belgili bir fizikalıq qábilet arqalı maĝlıwmat tasıw procesi. Informatika, telekommunikaciya hám sanlı texnologiya dáwirinde signal túsiniĝi eń kóp qollanılatuĝın túsiniqlerdiń biri esaplanadı. Signallar eki túrge bólinedi: úzliksiz (analog) hám sanlı (diskret) signallar.

Analog signal – úzliksiz waqıt arqalı ózgerip turatuĝın, toqtawsız fizikalıq signal túri. Bul signal maĝlıwmatlardı toqtawsız, tábiyiy túrde tasıydı. Mısalı, adam dawısı (dawıs emociyalar arqalı hár waqıtta hár túrli tempte aytıladı); temperaturanıń ózgerisi (temperatura toqtawsız ózgerip turadı: $25^{\circ}\text{C} \rightarrow 25.1^{\circ}\text{C} \rightarrow 25.15^{\circ}\text{C} \rightarrow \dots$. Arasında sheksiz mánis bar); tolqınlar (tolqınlar hár waqıtta hár túrli háreketlenedi, yaĝniy olar bir hárekette toqtap qalmaydı). Bul signal hár sekundta úzliksiz ózgerip turadı.

Diskret signal - bul waqitniñ yamasa keñisliktiñ belgili noqatlarında ğana mániske iye bolatuğın, úzliksiz emes, adımlı túrde ózgeretuğın signal. Mısalı, saat (12:01 → 12:02 → 12:03 → 12:01 menen 12:02 ortasında hesh qanday mánis joq); lift etajları (lift 1, 2, 3, 4 - etajlardı kórsetedi, olar arasında 1.5-etaj, 2.7-etaj degen joq); kompyuter klaviaturası (klaviatura klavishi basılğan jağdayda ğana mağlıwmat beredi, al basılmasa mağlıwmat bermeydi). Diskret signal sanlı texnologiyalarda eñ kóp xızmet atqaradı.

Sanlı texnologiyalar bilimlendiriw sistemasında kóplegen shárayatlar jaratıp berdi:

- **Bilimge qol jetimlilik.** İnsanlar internet hám onlayn platformalar arqalı dúnyanıñ hárbir noqatınan bilim alıw imkaniyatına iye. Waqitniñ shegarası joq hám tutınıwshılar qálegen waqıtta onlayn kurslardan, podcastlardan, websaytlardan paydalana aladı.

- **Oqıw barısında individuallıq imkaniyatı.** Sanlı texnologiyalar hárbir oqıwshınıñ bilim dárejesine, qábiletine, ózlestiriwine hám qızıǵıwshılıǵına qaray oqıw barısın ózlestirip alıwına shárayat jaratıp beredi. Belgili platformalar arqalı oqıwshılar ózleriniñ ázzi táreplerin kórip, sol boyınsha jaña bilimlerde iye bola aladı.

- **Interaktiv oqıw múmkinshilikleri.** Ámeliy shınıǵıwlardı onlayn túrde alıp barıw múmkinshiligin beredi. Mısalı, 3D simulyatorlar.

- **Oqıtıwshılar ushın qolaylıqlar.** Avtomatlastırılğan bahalaw sistemaları, elektron jurnallar, test tayarlaw platformaları, slayd tayarlaw ushın arnawlı qosımshalar oqıtıwshılar isiniñ sapasın arttıradı hám waqıtın tejeydi.

- **Oqıwshılar ushın qolaylıqlar.** Mağlıwmatlardı tez izlew, sózlerdi awdarmalaw, til úyreniw, elektron kitaplardan paydalanıw oqıwshılar bilimin asıradı hám waqıtın tejeydi.

- **Kúndelikli jańalanıwlar.** Sanlı texnologiyalar kún sayın jańalanıp, ózgerip turadı. Bul bolsa bilim beriwde jaña mağlıwmatlardı jaña usıllar menen túsindirip beriw imkaniyatın jaratıp beredi.

Keleshekte sanlı texnologiyalar bilimlendiriw sistemasında ele de kóbirek orın aladı dep ayta alamız. Sebebi, jasalma intellektke tayanğan oqıw platformalarınıñ rawajlanıwı, avtomatlastırılğan bahalaw sistemasınıñ jedellesiwi, onlayn oqıtıw kurslarınan keńnen paydalanıw, onlayn til úyreniw platformaları ele de kóbeyiwi kózde tutılmaqta.

Sanlı texnologiyalardı en jaydırıwdıñ eñ tiykarǵı abzallıǵı - bilim beriw imkaniyatınıñ keńeyiwi. Onlayn platforma, videoklass, virtual laboratoriya, elektron sabaqlıq sıyaqlı qurallar oqıwshı hám studentlerge tez hám sapalı úyreniw, materiallardı qayta-qayta kórip shıǵıw, aralıqtan oqıp-úyreniw imkaniyatın beredi. Bul, ásirese, alıs ayaqlarda oqıw imkaniyatı sheklengen insanlar ushın paydalı.

Sonday-aq, sanlı texnologiyalar oqıtıwshı hám oqıwshı arasındaǵı baylanıs nátiyjeliligin arttıradı. Interaktiv tapsırmalar, avtomatlastırılğan tekseriw sistemaları, bilimdi bahalaw algoritmleri oqıw procesinde obektivlik hám operativlikke jol ashadı. Bunday jańalıqlar bilimlendiriwdiñ sapasın arttırwǵa qaratılğan.

Sanlı texnologiyalardı bilimlendiriw sistemasına engiziw - XXI ásirniñ eñ baslı shaqırıqlarınan biri bolıp tabıladı. Bul sistemaniñ tiykarında ádil, keń kólemlı hám innovaciyalıq bilim beriw maqseti turadı. Qalay bolǵanda da, texnologiya adam orın baspaydı, biraq muğallimniñ jumısına paydalı qural bolıp, kóplegen múmkinshilikler jaratıp beredi. XXI ásir sanlı texnologiyalar ásiri bolǵanlıǵı ushın XXI ásir bilimlendiriw sisteması jasalma intellektlerge, kompyuterlerge baylanıslı bolıwı tábiyiy jağday dep ayta alamız.

REFERENCES

1. Бектуров, Т. М. Роль цифровых технологий в современном образовании / Т. М. Бектуров, М. А. Кожогелдиева // Эпоха науки. – 2024. – № 37. – С. 206-212. – EDN BDEDMT. (Дата обращения: 23.09.2024) URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_62492044_42365395.pdf.
2. Развитие информатизации системы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://komitet8.km.duma.gov.ru/upload/site20/frols/ps240619/2018-02-20_razvitie_informatizatsii_sistemy_obrazovaniya.pdf.
3. Чунина, А. Е. Цифровизация в системе управления образовательным учреждением / А. Е. Чунина, Д. Г. Сеницина, В. С. Коноплева // Калининградский вестник образования. – 2020. – № 1 (15). – С. 78-83.